

MIKEL ARCE SAGARDUY

Anthropogenic noise silences whale song II 2025.

Técnica mixta, latón oxidado, agua, composición sonora + amplificación electrónica/
Teknika mistoa, letoi oxidatua, ura, soinu-konposizioa + anplifikazio elektronikoa,
30x30x8 cm

La contaminación sonora submarina es el ruido generado por actividades humanas que impactan la vida marina, incluyendo el tráfico marítimo, exploraciones petroleras, construcción de infraestructuras y actividad militar. Los grandes barcos producen ruidos que interfieren con la comunicación de especies marinas, como los cetáceos, y sonidos intensos, como explosiones y sonares, pueden causar estrés y daños físicos a los animales. Esta contaminación también afecta la reproducción y migración de las especies, contribuyendo a la disminución de sus poblaciones. Las investigaciones sobre este tema son esenciales para entender su impacto y crear regulaciones que protejan el ecosistema marino. En la obra, se representa esta actividad humana que contamina e interfiere con la vida en el mar a través de una conversión del sonido contaminado submarino en vibraciones de agua.

